

1. ACUPUNTURA OU ESTÉTICA

DOI: 10.5281/zenodo.14449218

INFECÇÕES POR MICOBACTÉRIAS NÃO TUBERCULOSAS EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Autores: Carollynne Martins Silva; Isabella Oliveira Soares; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: O gênero *Mycobacterium*, único da família Mycobacteriaceae, é constituído por espécies do complexo *M. tuberculosis*, *M. leprae* e outras denominadas de micobactérias não tuberculosas (MNT). Nos últimos anos, a ocorrência de surtos de infecções por MNT em pacientes submetidos a procedimentos estéticos invasivos tem gerado grande preocupação na área da saúde. Recentemente surtos de infecções por MNT em várias regiões do país têm causado preocupação, destacando a importância de protocolos rigorosos de higiene, esterilização e controle de infecções em procedimentos médicos e estéticos. As infecções por MNT, além de serem difíceis de tratar, podem causar complicações estéticas e funcionais significativas, impactando a qualidade de vida dos pacientes. **OBJETIVOS:** Este resumo visa revisar as características das infecções por MNT em procedimentos estéticos, destacando os fatores de risco, sintomas, diagnóstico, tratamento e formas de prevenção. **MATERIAL E MÉTODOS:** Na base de dados PubMed, Scielo e Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, foram pesquisados estudos clínicos, relatos de caso e revisão bibliográfica de 2018 até 2023 em inglês e português. Com o tema de infecções por *Mycobacterium chelonae* e *Mycobacterium abscessus* e esses associados a procedimentos estéticos, como preenchedores dérmicos e bioestimuladores e cirurgias plásticas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A maioria das infecções por MNT em procedimentos estéticos se manifestam de semanas a meses após o procedimento, com o aparecimento de nódulos subcutâneos, abscessos ou áreas de inflamação crônica. A responsabilidade de risco é descobrir uma prática inadequada de esterilização de materiais para cirurgias, produtos contaminados ou até mesmo técnicas de aplicação impróprias, como no caso de preenchedores e bioestimuladores. O diagnóstico é frequentemente atrasado, pois as manifestações são semelhantes àquelas associadas a outras complicações inflamatórias comuns a esses procedimentos. A utilização de biópsias e culturas específicas para MNT é crítica para a identificação do patógeno. Depois disso, o tratamento deve ser feito necessitando de antibioticoterapia prolongada, e, por vezes, intervenção cirúrgica para drenagem ou remoção de abscessos e tecido infectados. **CONCLUSÃO:** As infecções por micobactérias não tuberculosas tem se tornado uma complicação significativa associada a procedimentos estéticos. O diagnóstico precoce, e o tratamento adequado, são fundamentais para impedir sequelas e complicações mais sérias. Cabe aos profissionais de saúde a prevenção com medidas rigorosas de higiene e esterilização enquanto os procedimentos decorrem.

Descritores: Micobactérias Não Tuberculosas (MNT); procedimentos estéticos; infecções, cirurgia plástica.

Instituição: Universidade Federal de Jataí